

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Men bukun ustozman, yo'qdir armonim

Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna

Termiz davlat universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

O'qituvchilarga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. O'tgan yillar mobaynida qabul qilingan bir qator farmon va qarorlar, huquqiy-me'yoriy hujjatlar umumta'lim maktablari o'qituvchilarining oylik ish haqini bir necha barobar oshirish, ularning o'z ustida ishlashi, izlanishi, dars jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etishi uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.

O'qituvchining ishi- bola ayniqsa tanish bo'lgan kasblardan biri va shuning uchun uning o'yinlarida katta o'rin egallashi ajablanarli emas, keyin esa ko'pincha yosh odamning orzulari ob'ektiga aylanadi. Lekin o'zini yosh avlodni o'qitish va tarbiyalashdek ulug' ishga bag'ishlamoqchi bo'lgan inson qanday fazilatlarga ega bo'lishi kerakligini pedagogik mahoratga havas qiladigan har bir talaba, hatto yoshi kattaroq ham yaxshi tushunavermaydi.

Pedagogik ishning muvaffaqiyati uchun bolalarga to'g'ri munosabat katta ahamiyatga ega. Bolalarga jiddiy qiziqishi bo'lmagan, ularning zarracha noto'g'ri xatti-harakatlaridan g'azablangan odam zo'rg'a yaxshi o'qituvchi bo'la oladi. Eng yaxshi o'qituvchilar har doim bolalar bilan ishlashdan katta mamnuniyat oladilar. Bolalar esa o'z sinfiga o'z vazifasini bajarayotgan xodim kelyaptimi yoki o'zi ishtiy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

oqmand, butun qalbini bag'ishlagan do'sti, ishiga ishtiyoqmandmi, o'zini yaxshi his qiladi.

Bolarga bo'lgan muhabbatdan pedagogik mehnatga muhabbat tug'iladi. Va bu sevgi ishda mahorat beradi. Bu hamma uchun tushunarli: siz faqat o'zingiz yaxshi bilgan va o'rganishga qiziqishingiz katta bo'lgan narsani o'rgatishingiz mumkin. O'qitiladigan fan o'qituvchining sevimli fani bo'lishi kerak. Ammo bundan o'qituvchi o'z bilimi va qiziqishlari doirasini o'z fanlaridan birining tor doirasi bilan cheklab qo'yadi, degani umuman kelib chiqmaydi. Bolaning ongi izlanuvchan va izlanuvchan bo'ladi. Ko'pincha bolalar o'qituvchiga uning mutaxassisligidan uzoq bo'lgan savollarni berishadi. Va siz doimo bolalarning ehtiyojlarini qondirishga tayyor bo'lishingiz kerak. Shuning uchun o'qituvchi nafaqat o'zi o'rgatgan fan bo'yicha, balki o'zini tevarak-atrofdagi olam haqida yangi va yangi ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Yuragimda ochilsa gul-u lolalar
Tegramda shodlansa quvnoq bolalar
Boshimni qotirsa berib savollar
Sho'xligi dardiga da'vo darmonim
Men bukun ustozman yo'qdir armonim

